

TIL TARAQQIYOTIDA YANGI IJTIMOIIY-SIYOSIIY METAFORALAR

Mukaddas ISRAIL,
O'zJOKU professori, f.f.d.
israil19mukaddas@gmail.com,
ORCID: 0009-0006-6991-5147

Annotatsiya. Ma'lumki, metaforalar ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni yoritishda ekspressiv vosita sifatida xizmat qiladi, “siyosiy maydon”ni tasvirlashda namoyon bo'ladi va siyosiy diskursni tushunish jarayonini osonlashtiradi. Ushbu tezis yangi ijtimoiy-siyosiy metaforalarning vujudga kelishi, shakllanishi va adabiy tilga kirib kelishida, birinchidan, siyosiy terminologik metaforalarning yaratilishida insonlarni qurshab turgan voqea va hodisalar manbasi bo'lib xizmat qilishini, ikkinchidan, metaforalar doimo soha mutaxassislari tomonidan hosil qilinishi va bu, o'z navbatida, ijtimoiy voqelik, siyosiy jarayonlar, xalqning turmush tarzi, tajribasi, tilda namoyon bo'luvchi olam manzarasi bilan bog'liqligini ochib beradi.

Kalit so'zlar: gazeta matni, gazeta-publitsistik uslubi, ekspressivlik, ijtimoiy-siyosiy metafora, til taraqqiyoti

Kirish

Jurnalistlar murakkab tushuncha va hodisalarni yoritishda metaforalarga murojaat qiladilar. Mazkur tezisdagi metaforalarning ijtimoiy-siyosiy leksikaning bir qismiga aylanganligini matnning ta'sirchanligini oshirish va auditoriyaning diqqatini jalb qilishida kuzatish mumkin ekanligi ochib berilgan. So'zning semantik taraqqiyoti tilning voqelikni metafora yordamida o'zlashtirish va ilmiy tushunchalar orqali bilish ikki funktsiya ehtiyojiga bo'ysundirilgan: birinchidan, leksema

denotatlarining almashuvi ro'y beradi, bu jarayon asosida metafora yotadi. Ikkinchidan esa, so'z ma'nolari tizimi bilan uzviy aloqasi tufayli signifikatlarning mazmuni doimiy ravishda chuqurlashib boradi. Aksariyat tilshunoslarning ta'kidlashicha, semantik usul orqali termin hosil qilishda metafora asosiy o'rin tutadi, chunki jonli muloqotdagi so'zlarning muayyan xususiyatini, ya'ni leksik o'xshashligini, rang-tusidagi o'xshashlikni asos qilib olish yo'li bilan yangi-yangi terminlar vujudga keladi.

Natija va mulohazalar

N.D.Arutyunova metaforaning ko'plab til jarayonlariga, semantikaning taraqqiyotiga, yangi leksika paydo bo'lishiga aloqador ekanini ta'kidlaydi. Ammo tilni boyitish manbai sifatida ijobiy ta'sir ko'rsatishdan tashqari, metaforaning har joyda va har qanday holatda bo'lishi haqidagi tasavvurning salbiy tomonlari ham mavjud. Shu sababli, ushbu fikr tufayli metafora tushunchasi o'z mazmunini yo'qotdi va, natijada, “metafora deb san'at matni va tasviriy san'atlarda – rassomlik, kinematografiya, teatrdan mavjud bo'lgan har qanday bilvosita va obrazli ma'no ifodalash usulini atashni boshlashdi” (Арутюнова, 1990). Metafora amaliy nutqda, shuningdek, san'at va ilmiy ishlarda usul va mafkura sifatida o'rganiladi (Гак, 1988).

O.I.Glazunova hozirgi kunda metaforik obrazlar turli bilimlar sohasidagi yangiliklarga asos vazifasini bajaradi, deya ta'kidlaydi. Xususan, “kompyuter terminologiyasidagi metafora inson bilish jarayonida hisoblash faoliyatiga yondashganday qarashni, hisoblash faoliyatiga esa, inson anglashi jarayoni singari qabul qilishni taklif etadi” – deb yozadi (Глазунова, 2000).

Metafora til birliklarining ma'nosini diskursiv faoliyatda uning tizimli, kontekstual, intertekstual boyligida va har qanday assotsiativ aloqalarda qabul qilishga chaqiradi. Terminlar semantikasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, ko'chma ma'no kasb etish hodisasi aksariyat holda metafora usulida amalga oshadi. Chunonchi, adabiy tildagi so'zlar hamda boshqa soha terminlarining

transterminlashuvi real lisoniy voqelik bo'lib, bu jarayonda metafora tamoyili muhim ahamiyatga egadir (Ахмедов 2016).

Gazeta-publitsistik uslubi qisqalikni, hissiyotlarga ta'sir etish va nutqning ekspressivligini oshiruvchi vosita hisoblanadi. Rus tilshunos olimi A.I.Gorshkovga ko'ra, “gazeta-publitsistik uslubining qo'llanilish sohasi siyosiy-mafkuraviy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy munosabatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu munosabatlarda publitsistik uslub ma'lumot beruvchi va ta'sir etuvchi funksiyalarni bajaradi. Ta'sir avval auditoriyaning hissiyotlari va dunyoqarashiga yo'naltirilgan, shuning uchun publitsistik uslubda yaratilgan asarlarda trop va ritorik figuralardan foydalanish xosdir. Tabiiyki, metafora gazeta va jurnallar tilining asosiy ifodaviy vositasi hisoblanadi. Metafora, shuningdek, matnga bo'yoq berish vositasi sifatida xizmat qiladi” (Горшков, 2006). Shunday qilib, publitsistik uslubda, siyosiy va kitobiy leksika bilan bir qatorda, voqelikni baholash usuli sifatida metaforadan foydalanish ham xosdir.

Publitsistik uslubda metaforalar ma'lumotlarga boy va ta'sirchan matnni shakllantirish uchun assotsiatsiyalarni keltirib chiqaruvchi so'zlarning ko'chma ma'nosi orqali faol ishlatiladi. Ular gazeta-publitsistik uslubining asosiy funksiyalari – ishontirish va hissiy ta'sir ko'rsatishda muhim rol o'ynaydi. Metafora ekspressivlikni oshirish vositalaridan biri sifatida murakkab tushunchalarni nisbatan oddiy va tanish, berilayotgan ma'lumotni aniq tushunishga qaratiladi. Aytish joizki, gazeta matnining shakllanishida an'anaviy metaforalardan ishlatish taqozo etiladi va bu ularning asosiy xususiyatlari qatorida ko'riladi. Jurnalistning vazifasi esa ularni samarali qo'llash orqali matnning dolzarbligi, samaradorligi va ta'sirchanligini ta'minlashdan iborat.

Gazeta publitsistikasida siyosiy metaforalar bilan bir qatorda, harbiy, iqtisodiyot, axborot texnologiyalari kabi sohaviy metaforalar uchraydi. Ta'kidlash lozimki, media olamida voqelanuvchi metaforalar nafaqat haqiqiy dunyoni aks ettiradi, balki olam tasvirini yaratishga ham xizmat qiladi. Metafora matnni

tushunarli, ta'sirchan, aniq qilish bilan birga, tushunchalarni kengaytirishga yordam beradi. Siyosiy-ijtimoiy diskursda turli xil metaforalardan foydalaniladi. Kuzatishlar turli sohaga oid termin-metaforalarni ham siyosiy mediadiskursda voqelanishini ko'rsatdi.

Yangi metaforalarning vujudga kelishi, shakllanishi va adabiy tilga kirib kelishida, birinchidan, siyosiy terminologik metaforalarning yaratilishida insonlarni qurshab turgan voqea va hodisalar manba bo'lib xizmat qilishini, ikkinchidan, metaforalar doimo soha mutaxassislari tomonidan hosil qilinishi va bu, o'z navbatida, ijtimoiy voqelik, siyosiy jarayonlar, xalqning turmush tarzi, tajribasi, tilda namoyon bo'luvchi olam manzarasi bilan bog'liqligini kuzatamiz.

Hozirda zamonaviy tilshunoslikda “siyosiy metafora”, “ijtimoiy-siyosiy metafora” terminlarining tadqiqot ko'lami kengaydi hamda ularda metaforalarning ushbu turi, muayyan siyosiy partiya, tashkilot yoki faoliyatga ijobiy yoki salbiy munosabatni shakllantirish, auditoriyaning ongiga ta'sir qilish usuli sifatida talqin qilinadi (Караганов, 2015). Ijtimoiy-siyosiy voqelikni yoritishda “metaforalar mamlakat madaniyatini, qadriyatlarini ifodalaydi” (Опарина, 2021). Bunda media tilini milliylik jihatlarini e'tiborga olish lozimki, ularda xalqning, jamiyatning milliy mentalitetni aks ettirayotganini ko'rish mumkin. Shuningdek, metafora ma'lum bir xalq, ma'lum bir mamlakat madaniyati ta'sirida yaratilishi mumkinki, ijtimoiy-siyosiy metaforalarning lingvomadaniy jihatdan ko'rib chiqilishi maqsadga muvofiq bo'lar edi. O'zbek gazeta matnlaridagi metaforalarning tahlili jarayonida turli mavzularda ko'p qo'llaniladigan metaforalarni uchratish mumkin: *“taraqqiyot qadamlari”*; *“taraqqiyot yo'li”*; *“siyosiy sahna o'yinlari”*; *“axborot urushi”*; *“axboriy xuruj”*; *“jamiyat poydevori”*; *“og'ir vaziyat”*; *“daholik qirralari”*; *“tafakkur kuchi”*; *“katta ruh”*; *“o'tkir muammo”* va h.k.

Ijtimoiy-siyosiy matnlarda metaforalar murakkab ijtimoiy-siyosiy voqelikni ta'sirchan qilib yetkazishga yordam beradi. Ulardan foydalanish, o'quvchining emotsional holatini boshqarishga hamda ekspressiv ta'sir etishga yordam beradi.

Ta'kidlash lozimki, bu metaforalar jamiyatimiz hayotida turli miqyosdagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar bilan bog'liq holda tilda ko'p sonli leksik neologizmlarning paydo bo'lish jarayonini aks ettiradi. Zero, yangi tushunchalarning yana bir ko'rinishi – hozirda juda “jadal davom etayotgan semantik o'zgarishlardir” (Гасанова, 2022).

Hayotimizga, til, ongimizga juda ko'p yangi so'zlar va tushunchalarni anglatuvchi so'zlarning kiritilishida gazeta muhim rol o'ynaydi. Darhaqiqat, til orqali yangi voqelikni aks ettirishda yangi so'zlar, tushunchalarning paydo bo'lishi va yaratilgan yangi ma'nolar orqali voqelikni yoritish voqea-hodisalarga auditoriya tomonidan baholanishni keltirib chiqaradi. Zero, A.L.Strijak fikriga ko'ra, assotsiativ aloqalar tamoyili asosida shakllangan yangi metafora hozirgi adabiy tilning leksik tizimida yetakchi o'rinni egallaydi. U ongning voqelikka oid har qanday obyektlar o'rtasidagi aloqalarni aniqlash qobiliyatiga asoslanadi (Стрижак, 2012).

Yangi metaforalar ijtimoiy-siyosiy qarashlarni qo'llab-quvvatlash va ularni ommaga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Ularga “*daftar*” leksemasi ishtirokida yasalgan metaforalarni keltirish mumkin: “*Bundan tashqari, shu yil 1-apreldan boshlab, uy-joy sharoitlarini yaxshilashga, “ayollar daftari”, “yoshlar daftari”, “temir daftar”ga kiritilgan, yetim yoki ota-onasining qaramog'isiz voyaga yetgan uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni ijara asosida vaqtincha xonadon bilan ta'minlash maqsadida ikkilamchi uy-joy bozoridan ijtimoiy uylar sotib olishga ruxsat berilmoqda*” (“Yangi O'zbekiston”. 26.03.2022). Ushbu “*ayollar daftari*”, “*yoshlar daftari*”, “*temir daftar*” misollarida ma'no ko'chish orqali metafora yasalgan. “*Temir daftar*” – ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir hamda sektor rahbarlari tomonidan alohida nazoratga olingan oilalarni qayd etish, muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratini olib borish bo'yicha ma'lumotlar bazasi hisoblanadi; “*ayollar daftari*” – kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan ayollar ro'yxati

ma'nosini anglatadi; *“yoshlar daftari”* – yordamga muhtoj boquvchisini yo'qotgan yoshlar ro'yxati nazarda tutiladi.

“Qanot” leksemasi ishtirokida yasalgan metaforalarni kuzatamiz: *“Bu borada siyosiy partiyalar qoshidagi “Ayollar qanoti”, “Yoshlar qanoti” faollari, mahalliy kengashlar deputatlari bilan birgalikda ish olib borsak, samarasi yaxshi bo'ladi”* (“Yangi O'zbekiston”. 26.03.2022). Keltirilgan misolda, *“Ayollar qanoti”* hamda *“Yoshlar qanoti”* jummalari orqali metafora asosida ma'no ko'chgan. *Qanot* so'zi o'z ma'nosida qushning qanotiga nisbatan ishlatilsa, bu so'zni ko'chma ma'noda qo'llash orqali ayollar va yoshlar faoliyatining rivojlanib borayotganligi nazarda tutilgan. *“Yoshlar qanoti”* – O'zMTDPning barcha kengashlarida *“Yoshlar qanoti”* tashkil qilingan bo'lib, ularning joylarda yoshlar ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish va partiya safida ularning salmog'ini ko'paytirish borasida samarali faoliyati nazarda tutiladi. Bu metafora jamiyatimiz hayotida turli miqyosdagi ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar bilan bog'liq holda tilda ko'p sonli leksik neologizmlarning paydo bo'lish jarayonini aks ettiradi.

Xulosa

Metafora til tizimini boyitib boruvchi to'laqonli manba bo'lib, turli obyektlar va jarayonlar o'rtasidagi umumiy va o'xshash jihatlarni ajratishga tayanadi. Davrning madaniy-tarixiy kontekstini aks ettiradi hamda bilimning yaxshi tanish bo'lgan va yangi sohasi o'rtasidagi o'zaro ta'sirini ta'minlaydi. Metafora til taraqqiyotida katta rol o'ynaydi. Metaforalar boshqa ko'chma ma'no hosil qiluvchi vositalar kabi nafaqat uslubiy yo'l sifatida, balki kognitiv va kommunikativ faoliyatning asosiy mexanizmi sifatida ham ko'riladi. U tilning boyligini oshirishga, bir sohadan boshqasiga ma'no o'tkazish orqali yangi ma'nolar va tushunchalarni yaratishga yordam beradi. Metafora ichki tasavvurlar va assotsiatsiyalarni faol jalb qilgan ekan, bu ma'noni aniq tasvirlar orqali shakllantirish va ifoda etishga ko'maklashadi. Bu jarayon jamiyatning madaniy-tarixiy tajribasini aks ettiribgina qolmay, balki uning rivojlanishiga ham ta'sir ko'rsatadi, yangi bilim va

konsepsiyalarni o'zlashtirishni osonlashtiradi. Umuman olganda, metafora tilning dinamik taraqqiyotiga, uning ekspressivligini hamda matnning kommunikativ ehtiyojlarini ta'minlashga ham yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Арутюнова, Н. (1990). Метафора и дискурс. // Теория метафоры, 5-32.
- Ахмедов, О. (2016). Инглиз ва ўзбек тилларида солиқ-божхона терминларининг лингвистик таҳлили ва таржима муаммолари: Филол. фан. док. ... дис. автореф., 120.
- Гак, В. (1988). Метафора: универсальное и специфическое. // Метафора в языке и тексте, 11-26.
- Гасанова, Г. (2022). Новые метафоры в современном русском языке. // Мир науки, культуры, образования, ISSN 1991-5497, 6 (97), 610-612.
- Глазунова, О. (2000). Логика метафорических преобразований, 17.
- Горшков, А. (2006). Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика: учебн. для педагогических университетов и гуманитарных вузов, 367 с.
- Караганов, Е. (2015). Политическая метафора в газетных статьях. Лингвокультурологический аспект. // Молодой ученый, 9 (89), 359-361.
- Опарина, Е. (2021) Метафора в дискурсе. // <https://cyberleninka.ru/article/n/metafora-v-diskurse> // <https://doi.org/10.31249/ling/2021.03.10>
- Стрижак, А. (2012) Новые слова и их значения в современных газетных текстах, 175. <https://yuz.uz/news/yashil-makon-umummilliy-loyihasi>

NEW SOCIO-POLITICAL METAPHORS IN LANGUAGE DEVELOPMENT

Abstract. It is known that metaphors serve as an expressive tool in illuminating socio-political processes. They are manifested in the description of the "political

field" and facilitate the process of understanding political discourse. This thesis reveals that in the emergence, formation, and entry into the literary language of new socio-political metaphors, firstly, they serve as a source of events and phenomena surrounding people in the creation of political terminological metaphors, and secondly, metaphors are always created by specialists in the field, and this, in turn, is connected with the social reality, political processes, lifestyle, experience of the people, the picture of the world manifested in the language.

Keywords: newspaper text, newspaper-journalistic style, expressiveness, socio-political vocabulary, language development

НОВЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ В РАЗВИТИИ ЯЗЫКА

Аннотация. Известно, что метафоры служат выразительным средством при освещении социально-политических процессов, проявляются в описании "политического поля" и облегчают процесс понимания политического дискурса. Данный тезис раскрывает, что в возникновении, формировании и вхождении в литературный язык новых социально-политических метафор, во-первых, они служат источником событий и явлений, окружающих людей при создании политических терминологических метафор, во-вторых, метафоры всегда создаются специалистами в данной области, и это, в свою очередь, связано с социальной реальностью, политическими процессами, образом жизни, опытом народа, картиной мира, проявляющимися в языке.

Ключевые слова: газетный текст, газетно-публицистический стиль, экспрессивность, общественно-политическая лексика, развитие языка